

ПОСТКОВИД СИНДРОМДА ИНСОМНИЯ ТИПДАГИ УЙҚУ БУЗУЛИШЛАРИНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Зиёев Амрулло Аминжон ўғли
Рахимбаева Гулнора Саттаровна
Толибов Дилшод Сирожович

Неврология ва тиббий психология кафедраси
Тошкент тиббиёт академияси Тошкент, Узбекистан

Аннотация: COVID-19 - бу SARS-CoV-2 вируси билан боғлиқ холда юзага келадиган касаллик. COVID-19 вируси нафақат нафас олиш тизими, балки йурак- қон томир ва нерв тизимларини ҳам шикастлайди. Коронавирус инфекциясининг турли оғирлик даражалари билан касалланган беморларда, тузалгандан сўнг ҳам ҳансираш, чарчоқ, хотира ва диққат бузулишлари, уйқу бузулишлари каби турғун симптомлар узок муддатларгача сақланиб қолиши кузатилмоқда. Ушбу мақолада COVID-19 инфекцияси билан касалланиб, даволанган беморларда кузатиладиган инсомния типдаги уйқу бузулишларини даволаш усулларини такомиллаштириш ҳамда бу холатда қайси дори воситасининг клиник самарадорлиги йуқорилигини баҳолаш тахлил қилинган.

Калит сузлар: Коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2, постковид синдром, зопиклон, уйқусизлик, Я.И. Левиннинг уйқунинг субъектив характеристикасини баҳолаш анкетаси, ISI шкаласи, полисомнография, доксиламин

Аннотация: COVID-19- это заболевание, проявляющееся связыванием вируса SARS-CoV-2. Вирус поражает не только органы дыхания, но и нервную систему, а также сердечно-сосудистую систему. У больных с различной степенью заражения коронавирусом, даже после их выздоровления, длительное время наблюдаются такие симптомы, как одышка, усталость, нарушение памяти и внимания, нарушение сна. В данной статье анализируется совершенствование методов лечения нарушения сна по типу инсомнии у больных, перенёсших COVID-19, а также оценка клинической эффективности того или иного препарата в данном случае.

Ключевые слова: Коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2, постковидный синдром, зопиклон, бессонница, Анкета балльной оценки субъективных характеристик сна Я.И.Левина, ИТИ шкала, полисомнография, доксиламин

Abstract: COVID-19 is a disease that manifested by the kind of the SARS-CoV-2 virus. The virus affects not only the respiratory system, but also the nervous system, as well as the cardiovascular system. In patients with varying degrees of infection with coronavirus, even after their recovery, symptoms such as shortness of breath, fatigue,

impaired memory and attention, and sleep disturbance are observed for a long time. In this article, the improvement of treatment methods for insomnia type sleep disorders observed in treated patients with COVID-19 is analyzed, as well as the evaluation of the clinical effectiveness of which drug in this case.

Key words: Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, post-COVID syndrome, зопиклон, Insomnia, scale Levina, ISI, polisomnografiya, doxylamine

Тадқиқотнинг долзарблиги: Кўпчиликка маълумки, hozirgi пайтда COVID-19 касаллиги бутун дунёда энг долзарб муаммолардан бири хисобланади. Коронавирус пандемияси экспериментал тиббиётдан тортиб, клиник тиббиётнинг барча сохаларига, шу каторда, неврология сохасига ҳам ўз таъсирини курсатмай қолмади. COVID-19 касаллигида марказий ва периферик нерв системасини зарарланиши фанга нейроковид атамаси остида киритилди[7] Шимолий-Гарбий университетдан булган америкалик тадқиқотчилар SARS-CoV-2 вирусининг марказий асаб тизимига таъсир қилиши хақида маълумотлар эълон қилишди[1]. 2019-йилда SARS-CoV-2 пандемияси бошланганидан бери, COVID-19 инфекцияси билан боғлиқ неврологик асоратлар хақида далиллар ортиб бормокда. Айрим касалликларда бўлгани каби, COVID-19 дан тузалиб кетган беморларда ҳам касаллик изи деб аталадиган, узок вақт давом этадиган баъзи қолдик симптомлар сақланиб қолиши мумкин. Постковид синдром (анг.post- COVID-19 syndrome, Long COVID) - коронавирус инфекциясининг (COVID-19) оқибати булиб, баъзи маълумотларга кўра COVID-19 йуқтирган беморларнинг 20 % гача қисмида кузатилади. Коронавирус инфекцияси ўтказган беморларда узок муддатли симптомлар 12 хафтагача давом этади ва 2,3 % холатда ундан ҳам кўпроқ муддат кузатилади[4]. Бу синдром МКБ-10 классификациясига «Post COVID-19 condition» номи остида киритилган [5].Француз олимлари ўтказилган COVID-19 нинг узок муддатли оқибатларини тасвирлайдиган мақола чоп этишди.Уларнинг ўтказган текширувларига асосан COVID-19 дан тузалган беморларда ўртача 110 кундан кейин ҳам қуйидаги турғун симптомлар сақланиб қолган: чарчоқ (55%),хотира пасайиши (34%), хансираш(42%), диққат ва уйку бузулишлари (28% ва 30,8% мос равишда). Бундан ташқари, соғайиб кетган беморларнинг баъзилари когнитив муаммолар ва заифлик туфайли ўз вазифаларига қайта олмадилар[2].Уйку бузулишларнинг халқаро классификацияси 3- қайта ишланган таснифига кўра (International classification of sleep disorders, 3rd ed.- ICS-3)(2014г.) , инсомния синдроми ухлаш учун йетарли вақт ва шароит мавжуд бўлган холатда уйқунинг бошланиши ,уйку давомийлиги, уйку сифатининг ёки консолидациясининг такрорий характердаги бузулишларининг мавжудлиги билан тавсифлаланувчи

хамда кундузги иш фаолиятининг турли хилдаги бузулишлари юзага келиши билан кузатиладиган синдром хисобланади[5].

Тадқиқот мақсади: COVID-19 инфекциясининг турли оғирлик даражаси билан оғриган беморларда учрайдиган инсомния типдаги уйқу бузилишларини даволаш усулларини такомиллаштириш ҳамда бу бузулиш ҳолатларида тадқиқот учун танлаб олинган дори воситаларнинг қайси бири клиник самарадор эканлигини баҳолаш.

Тадқиқот материали ва текширув усуллари: Тошкент тиббиёт академиясининг кўп тармоқли клиникасида турли оғирлик даражадаги COVID-19 касаллиги билан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг “коронавирус инфекция билан касалланган беморларни даволаш бўйича вақтинчалик тавсияномаси” асосида даволанган 74 нафар бемор тадқиқот объекти сифатида олинди. Беморларни танлаб олишда COVID-19 инфекцияси билан касалланганлигини тасдиқловчи мусбат натижалар ПЗР-таҳлил ҳамда интерстициал пневмонияни тасдиқловчи ўпка тўқимасининг компьютер томография текширувлари диагностик мезон сифатида олинди. Барча беморлар 120 кун давомида кузатувга олинди.

Тадқиқотнинг текширув усуллари сифатида қуйидагилар олинди:

А. Я.И. Левиннинг уйқунинг субъектив характеристикасини баҳолаш анкетаси[8].

В. Инсомниянинг оғирлик индексини баҳолаш шкаласи (Insomnia Severity Index- ISI)[10].

С. Уйқу бузулишини диагностик инструментал методи-полисомнография.

Тадқиқот учун танлаб олинган беморларнинг барчасига (n=74) уйқу бузулишларини аниқлаш бўйича йуқорида келтирилган анкета ва шкала кўринишидаги сўровномалар ўтказилди ва улар орасидан инсомния типдаги уйқу бузулишлари мавжуд бўлган беморлар ажратиб олинди. Ўйқу бузулишлари аниқланган беморлар 2 гуруҳга ажратилди. I гуруҳдаги инсомния типдаги уйқу бузулиши мавжуд булган танлаб олинган беморларга инсомния белгиларини коррекциялаш учун зопиклон дори воситаси кунига 7,5 мгдан 1 ой давомида қабул қилиш, II гуруҳдаги инсомния мавжуд булган танлаб олинган беморларга эса доксиламин дори воситаси кунига 7,5 мгдан 1 ой давомида қабул қилиш тавсия этилди. Ўйқу бузулишлари аниқланган барча беморлар дори воситалари қабул қилгунгача ва қабул қилиб бўлгач, полисомнография текширувидан ўтказилди.

Тадқиқот натижалари:

I гуруҳга COVID-19 инфекцияси билан оғриган ва инсомния мавжуд булган n=15 нафар беморлар танлаб олинди. Инсомния аниланган беморларнинг Я.И.

Левиннинг уйқунинг субъектив характеристикасини баҳолаш анкетаси бўйича ўртача кўрсаткичлари $17,8 \pm 1,6$ балл ни ва инсомниянинг оғирлик индексини баҳолаш шкаласи бўйича эса $16,9 \pm 3,4$ балл ни ташкил этди.

Ушбу гуруҳдаги инсомния белгилари аниқланган беморлар ($n=15$) инсомния белгиларини коррекциялаш учун зопиклон дори воситаси кунига 7,5 мгдан 1 ой давомида қабул қилгандан сўнг Я.И. Левиннинг уйқунинг субъектив характеристикасини баҳолаш анкетаси бўйича ўртача кўрсаткичлари $20,3 \pm 4,6$ баллни ҳамда инсомниянинг оғирлик индексини баҳолаш шкаласи бўйича эса $15,2 \pm 2,5$ балл ни ташкил этди. I гуруҳдаги беморларда инсомния белгилари инсомниянинг оғирлик индексини баҳолаш шкаласи бўйича 10 % (-1,7 балл) га яхшиланди.

II гуруҳга эса COVID-19 инфекцияси билан оғриган ҳамда инсомния мавжуд бўлган $n=17$ нафар беморлар танлаб олинди ва йуқорида айтилган текширув усуллари ёрдамида текширилди. Уларнинг Я.И. Левиннинг уйқунинг субъектив характеристикасини баҳолаш анкетаси бўйича ўртача кўрсаткичлари $16,9 \pm 6,7$ балл ни ва инсомниянинг оғирлик индексини баҳолаш шкаласи бўйича эса $17,8 \pm 5,3$ балл ни ташкил этди.

II гуруҳдаги инсомния аниқланган беморлар ($n=17$) доксиламин дори воситасини кунига 7,5 мг дан 1 ой давомида қабул қилгандан сўнг Я.И. Левиннинг уйқунинг субъектив характеристикасини баҳолаш анкетаси бўйича ўртача кўрсаткичлари $20,9 \pm 1,8$ балл ҳамда инсомниянинг оғирлик индексини баҳолаш шкала бўйича эса $13,7 \pm 3,1$ балл ни ташкил этди. II гуруҳдаги беморларда эса инсомния белгилари 23 % (-4,1 балл) га яхшилانган.

Уйқусизликка қарши дори воситалари билан инсомнияни коррекциялаш фонида сомнологик сўровномалар натижаларининг динамикада ўзгариши

Сомнологик сўровномалар	I гуруҳдаги COVID-19 инфекцияси билан оғриган, инсомния мавжуд беморлар		II гуруҳдаги COVID-19 инфекцияси билан оғриган, инсомния мавжуд беморлар	
	Зопиклон қабул қилгунча	Зопиклон қабул қилгандан сўнг	Доксиламин қабул қилгунча	Доксиламин қабул қилгандан сўнг
Я.И. Левиннинг уйқунинг субъектив характеристикасини	$17,8 \pm 1,6$	$20,3 \pm 4,6$	$16,9 \pm 6,7$	$20,9 \pm 1,8$

баҳолаш анкетаси бўйича балл				
Инсомниянинг оғирлик индексини баҳолаш шкаласи(ISI) бўйича балл	16,9±3,4	15,2±2,5	17,8±5,3	13,7±3,1

Уйқу бузулишини диагностик инструментал методи ҳисобланувчи полисомнография текшируви I ва II гуруҳдаги инсомния белгилари аниланган беморларда уйқусизликка қарши дори воситалари қабул қилгунча ва қабул қилгандан сўнг утказилди. Олинган натижалар қуйидаги жадвалда кўрсатилган.

Кўрсаткичлар	Зопиклон		Доксиламин	
	қабул қилгунча	қабул қилгандан сўнг	қабул қилгунча	қабул қилгандан сўнг
Беморлар сони	15	15	17	15
Уйқунинг эффektivлик индекси, %	71,4±12,3	78,9±5,7	74,5±10,3	83,6±14,5
Уйқунинг латент даври, мин	45,8±15,2	42,1±10,7	38,6±4,6	35,8±7,2
Уйқу вақтидаги уйғоклик даври, мин	52,1±8,8	50,7±12,8	45,6±5,2	38,4±8,5
Уйғонишлар сони	5,2±0,8	4,2±0,7	4,8±1,2	3,6±1,0

Олинган полисомнографик натижаларга назар соладиган бўлсак, уйқунинг сифат ва миқдор кўрсаткичларини ўзгаришлари доксиламин дори воситаси қабул қилгандан сўнг сезиларли даражада яхшиланди.

Текширув хулосаси:

1. Ўтқир коронавирус инфекцияси билан касалланган беморларда инфекция жароғини ривожланиши билан биргаликда кузатиладиган цереброастеник ва вегетатив бузулишлар орасида уйқу бузулишлари етакчи бўлиб ҳисобланади.

2. Инсомния даражаси ифодаланганлигини коронавирус инфекциясида баҳолашда қўлланилган Я.И. Левиннинг уйқунинг субъектив характеристикасини баҳолаш анкетаси ва инсомниянинг оғирлик индексини баҳолаш шкаласи (ISI) натижалари ҳамда полисомнографик кўрсаткичлар динамикада шуни кўрсатадики, доксиламин дори воситасини 7.5 мг дозадан 1 таблеткадан 1 маҳал уйқудан олдин 1 ой давомида беморларга тавсия этилиши SARS-CoV-2 да уйқу структураси ва ҳаёт сифатини сезиларли яхшиланишига олиб келди.

Демак коронавирус инфекцияси билан касалланган беморларда учрайдиган инсомния типидagi уйқу бузилишларини даволашда доксиламин дори воситаси танлов препарати булиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Garrigues E. ,Janvier P. ,Kherabi Y. ,et al. Post-discharge persistent symptoms and health-related quality of life after hospitalization for COVID-19. The Journal of infection. 2020 Aug;81(6) doi:10.1016/j.jinf.2020.08.029

2. Kattie McCallum. Post- COVID Syndrome: What Should You Do If You Have Lingering COVID-19 Symptoms? 2020 Nov

3. Carole H.Sudre, Benjamin Murray, Thomas Varsavsky, et al. Attributes and predictors of Long-COVID: analysis of COVID cases and their symptoms collected by the Covid Symptoms Study App.MedRxiv preprint 2020 October.doi:doi.org/10.1101/2020.10.19.20214494

4. Рахимбаева Г.С, Шодиев У.Д. Postcovid cerebro-asthenic syndrome. Journal of Neurology and Neurosurgery research 2021. doi: dx.doi.org/10.26739/2181-0982-2021-2-1

5. Rakhimbaeva G.S, Shodiev U.D, Gazieva Sh.R, Ataniyazov M.K, Kalandarova S.Kh. Postcovid cerebro-asthenic syndrome: Clinical and immunological parallels. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 3194-3207,2022. doi: doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S07.417

6. The International classification of sleep disorders (Diagnostic and coding manual). USA: American Academy of Sleep Medicine;2014.doi:doi.org/10.7326/0003-4819-115-5-413_1

7. Асаб касалликлари: Дарслик(2-нашр); Зарифбой Ибодуллайев. - Тошкент:«Замин Нашр» нашриёти, 2021.- 960 б.

8. Расстройства сна. Под ред.Александровского Ю.А. , Вейна А.М. СПб.:Медицинское информационное агентство;1995.

9. Johns MW. New method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep. 1991;14:540-545.

10.Charles M.Morin,Genevieve Belleville,et al. The Insomnia Severity Index: Psychometric Indicators to Detect Insomnia Cases and Evaluate Treatment Response.Sleep,Volume 34,Issue 5, 2011 May,Pages 601-608.doi:doi.org/10.1093/sleep/34.5.601

11.В.Ю.Мареєв, Ю.Л.Беграмбекова, Ю.В.Мареєв. Кардиология.2020;60(11):35-41. doi: doi.org/10.18087/cardio.2020.11.n1439

12.Mao L, Jin H, Wang M, et al. Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol.2020 Jun1; 77(6):683-90 doi: 10.1001/jamaneurol. 2020.1127.

13.Jahrami H, Bahammam AS, Bragazzi NL,et al.Sleep problems during the COVID-19 pandemic by population: a systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med.2021;17(2):299-313.

14.Borges do Nascimento IJ,Cacic N, Abdulazeem HM,et al. Novel coronavirus infection(COVID-19) in humans: a scoping review and meta-analysis. J Clin Med.2020;9(4):941. doi:doi.org/10.3390/jcm9040941

15.Medic G,Wille M,Hemels ME.Short- and long- term health consequences of sleep disruption.Nat Sci Sleep.2017;9:151-161 doi:doi.org/10.2147/NSS.S134864.